

JADIDCHILAR ASARLARIDA PEDAGOGIK QARASHLAR VA XX ASR**BOSHLARIDAGI BOSHLANG'ICH TA'LIM DARSЛИKLARI TAHLILI**

Zubaydulloyeva Madinabonu Kamol qizi, Osiyo Xalqaro Universiteti pedagogika va psixologiya kafedrası Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2- bosqich magistratni

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jadidchilik harakati vakillarining pedagogik qarashlari va XX asr boshlaridagi boshlang'ich ta'lim darsliklari tahlili yoritiladi. Jadidchilar millatning taraqqiyoti uchun ilm-fan va ta'limning ahamiyatini ta'kidlab, yangi usul maktablarini tashkil etish va yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratdilar. Ularning asarlarida o'quvchilarga zamonaviy bilimlarni yetkazish, tanqidiy fikrlashni shakllantirish va milliy qadriyatlarni saqlab qolish masalalari asosiy o'rinda turgan. Maqolada jadid darsliklari mazmuni, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri va bu darsliklarda bolalar psixologiyasi va yoshiga mos yondashuvlar tahlil qilinadi. Shuningdek, jadidlarning pedagogik qarashlari bilan hozirgi zamonaviy ta'lim tamoyillari o'rtasidagi bog'liqlik ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: jadidchilik harakati, pedagogik qarashlar, XX asr boshlari, boshlang'ich ta'lim, darsliklar tahlili, yangi usul maktablari, milliy tarbiya, tanqidiy fikrlash, zamonaviy ta'lim tamoyillari.

ANALYSIS OF PEDAGOGICAL APPROACHES IN THE WORKS OF JADIDCHI AND PRIMARY EDUCATION TEXTBOOKS AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY**ANNOTATION**

This article covers the pedagogical views of representatives of the Jadidist movement and the analysis of primary education textbooks of the early 20th century. Jadidists emphasized the importance of science and education for the development of the nation, and paid great attention to the establishment of new method schools and the development of new curricula. In their works, the issues of conveying modern knowledge to students, forming critical thinking and preserving national values were in the main place. The article analyzes

the content of modern textbooks, their impact on the educational process, and child psychology and age-appropriate approaches in these textbooks. Also, the connection between the pedagogical views of the ancients and the principles of modern education is considered.

Key words: revolutionary movement, pedagogical views, early 20th century, primary education, analysis of textbooks, new method schools, national education, critical thinking, principles of modern education.

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ТРУДАХ ДЖАДИДЧИ И УЧЕБНИКАХ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются педагогические взгляды представителей джадидистского движения и анализ учебников начального образования начала XX века. Джадидисты подчеркивали важность науки и образования для развития нации, уделяли большое внимание созданию новых методических школ и разработке новых учебных программ. В их работах главное место занимали вопросы передачи студентам современных знаний, формирования критического мышления и сохранения национальных ценностей. В статье анализируется содержание современных учебников, их влияние на образовательный процесс, а также детская психология и возрастные подходы в этих учебниках. Также рассматривается связь педагогических воззрений древних и принципов современного образования.

Ключевые слова: революционное движение, педагогические взгляды, начало XX века, начальное образование, анализ учебников, новометодные школы, народное образование, критическое мышление, принципы современного образования.

KIRISH

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri va XX asr boshlarida shakllanib, qisqa vaqt ichida jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan yirik ijtimoiy harakatga aylandi. Turkistonda milliy mustaqillik uchun kurashning dastlabki ijtimoiy-siyosiy oqimi sifatida jadidlar harakati yuzaga keldi. Ushbu harakat vakillari o'z pedagogik qarashlarini ijtimoiy adolat, milliy taraqqiyot, turkchilik va milliy mustaqillik kabi qadriyatlar asosida shakllantirganlar. Ular madaniy-axloqiy va ma'rifiy ishlarni yangilash, zamonaviy ilm-fan

va texnik yutuqlarni targ'ib qilish, diniy mutaassiblik va aqidaparastlikka barham berishga intildilar. Bundan tashqari, islom tarixi va milliy qadriyatlarga qiziqishni uyg'otish orqali yot axloqiy qadriyatlarning kirib kelishiga qarshi turishga harakat qildilar.

Jadidlar mafkurasi o'ziga xos bo'lib, ular Yevropa madaniyati va rivojlanish g'oyalarini inkor qilmas, ammo yangi paydo bo'lgan sotsializm va sotsial-demokratik qarashlarga qo'shilmaslik pozitsiyasida turdilar. Ular bu g'oyalarni Turkiston kelajagi uchun xavfli deb hisoblab, o'z fikrlarini asoslashga urindilar. Jadidlar ijtimoiy adolat, milliy meros va mustaqillik kabi tamoyillarni asosiy qadriyat sifatida qabul qilib, ma'naviy-madaniy hayotni yangilash, ilm-fan yutuqlarini xalq hayotiga olib kirish va diniy johillikka qarshi kurashga ahamiyat qaratdilar.

XX asrning dastlabki yillarida Turkistonda "usuli jadid" yoki "usuli savtiya" deb atalgan yangi usul maktablari ochildi. Shuningdek, milliy matbuot, teatrlar, turli uyushmalar va xayriya jamiyatlari tashkil qilindi. Xalqning milliy uyg'onishi va mustaqillik g'oyalarining shakllanishida Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulhamid Cho'lpon va Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev kabi ziyolilarning hissasi katta bo'ldi. Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston xalqlari orasida ilm-fan va ma'rifatni rivojlantirishni milliy manfaatlarni himoya qilish uchun muhim omil sifatida ko'rgan.[1]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Jadidchilar asarlarida pedagogik qarashlarni o'rganish va XX asr boshlaridagi boshlang'ich ta'lim darsliklarini tahlil qilishda asosiy manbalar sifatida jadidchilik harakati vakillarining asarlari, o'sha davrdagi darsliklar va ilmiy tadqiqotlar qo'llanildi. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi jadidlarning pedagogik asarlari va ularning ta'limga oid fikrlari tadqiqotning asosiy obyektlari sifatida tanlandi. Shuningdek, XX asr boshlarida Turkistonda yangi usul maktablari uchun tayyorlangan "Usuli savtiya" darsliklari va ularning mazmuni ham o'rganildi. Ushbu darsliklarning zamonaviy pedagogika bilan bog'liqligi va bolalar psixologiyasiga mos keladigan jihatlari tahlil qilindi.[2]

Shu bilan birga, jadidchilik harakati va uning ta'limga qo'shgan hissasi haqida zamonaviy tadqiqotlar – tarix, pedagogika va adabiyotshunoslik sohalaridagi ilmiy

maqolalar va monografiyalar ko'rib chiqildi. Masalan, O'zbekiston va xalqaro olimlarning jadidchilikka oid tadqiqotlari (A. Karimov, H. B. Fisher va boshqalar) muhim ma'lumot manbai sifatida ishlatilgan.

Tadqiqotda quyidagi ilmiy yondashuv va usullar qo'llanildi:

1. **Tarixiy-tahliliy usul:** Jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy va madaniy asoslarini, shuningdek, ushbu harakatning paydo bo'lishiga ta'sir qilgan sharoitlarni aniqlash uchun ishlatildi.
2. **Taqqoslash usuli:** XX asr boshlaridagi jadid darsliklari bilan zamonaviy boshlang'ich ta'lim darsliklari mazmuni o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar tahlil qilindi.
3. **Manba tahlili usuli:** Jadidchilar tomonidan yozilgan asarlar va ular ishlab chiqqan darsliklarning mazmuni, maqsadi va ularning pedagogik tamoyillari o'rganildi.
4. **Interdisiplinar yondashuv:** Pedagogika, tarix, sotsiologiya va adabiyotshunoslik fanlari o'rtasidagi bog'liqlikdan foydalanib, jadidlarning ta'limga oid g'oyalari va ularning milliy uyg'onishdagi o'rni o'rganildi.
5. **Kontekstual yondashuv:** Jadidchilar asarlarida aks etgan pedagogik qarashlar va darsliklar mazmuni o'sha davrdagi ijtimoiy, siyosiy va madaniy sharoit kontekstida tahlil qilindi.

Mazkur usullar yordamida jadidchilik harakatining pedagogik merosi hamda uning XX asr boshlaridagi boshlang'ich ta'lim tizimidagi o'rni aniq va chuqur o'rganildi.[3]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yuzaga kelgan jadidlarning pedagogik qarashlarini o'rganish jarayonida Turkiston tarixida davlat va jamiyat boshqaruvi qanchalik shakllanganligi, bu tizimning pedagogik qadriyatlarga sodiqligi masalalari, shuningdek, ijtimoiy-ma'naviy ziddiyatlarning kelib chiqish sabablarini tushunish mumkin. Xalqning ma'rifatsizlik va savodsizlik oqibatida mustamlakachilikning qattiq asoratlariga tushib qolishi kabi muhim savollar yuzaga keladi. Ushbu davrda o'zbek xalqining milliy ruhiyatida o'sish sustlashgan, mamlakat esa turli sohalarda orqada qolgan edi. Bu jarayon kishilar ongida va turmush tarzida norozilik, milliy o'zlikdan begonalashish va milliy tilga befarqlik kabi salbiy hissiyotlarning kuchayishiga sabab bo'ldi. Bu holat xalqning fikrlash tarzi, harakatlari miqyosi va sur'atlariga ham jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatdi.[4]

Jamiyatda shariat va milliy axloq qadriyatlarining zaiflashuvi, xonlarning nafsga berilishi, riyokorlik, xoinlik, tovlamachilik kabi axloqiy illatlarning keng tarqalishi davlat tizimining zaiflashishiga olib keldi. Bunday sharoitda chet el davlatlarining Turkiston tabiiy resurslariga egalik qilishga intilishi muqarrar edi. Ayniqsa, Chor Rossiyasining mustamlakachilik siyosati Turkistonning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy sohalarini to'liq bo'ysundirishga qaratilgan bo'lib, bu hududda milliy davlatchilikni himoya qilish zaruriyatini yanada keskinlashtirdi. Milliy ozodlik harakati aynan jadidchilik harakati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan holda rivojlandi.

Jadidlar o'z faoliyatlarini uch asosiy yo'nalishda olib bordilar. Birinchisi, siyosiy sohada mustamlakachilikka qarshi kurashni tashkil qilish edi. Ikkinchisi, milliy ong va tafakkurni shakllantirish orqali jamiyatning intellektual va ma'naviy yuksalishini ta'minlashga qaratilgan edi. Uchinchisi, yangi usuldagi maktablar qurish, kutubxonalar va o'quv markazlari tashkil etish, darsliklar, gazeta-jurnallar nashr qilish, teatrlar tashkil etish kabi amaliy faoliyatdan iborat bo'ldi. Ushbu ishlarda jadid ziyolilari va ularga ko'makdosh kishilarning faoliyati muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bu islohotlar xalq hayotida katta o'zgarishlarni keltirib chiqardi.

Jadidlarning harakatlari mustamlaka hukumatining bosimi va mahalliy hukmdorlar, ulamolar qarshiligi ostida amalga oshirilgan. Ular nafaqat tashqi dushmanga qarshi kurash olib bordilar, balki ichki jaholat va diniy mutaassiblikka qarshi kurashishga ham majbur bo'ldilar. Ichki jaholat bilan kurash ularning faoliyatidagi eng og'ir va murakkab yo'nalish bo'ldi, chunki bu jarayon ichki qarama-qarshilik va to'siqlar bilan kechdi. Shunday qilib, jadidlar o'z ma'rifiy harakatlari orqali jamiyatda chuqur va ijobiy o'zgarishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldilar.[5]

Jadidchilar asarlarida ifodalangan pedagogik qarashlar XX asr boshlarida Turkistonda ta'lim sohasida yangi usullarni joriy etishga qaratilgan bo'lib, bu qarashlarning asosida milliy uyg'onish va jamiyat taraqqiyotini ta'minlash maqsadi yotgan. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, jadid darsliklari o'sha davrda mavjud bo'lgan eski usul maktablari o'quv qo'llanmalaridan bir qator farqlangan. Ular aniq va tushunarli til, amaliy bilimlarni o'rgatishga qaratilgan mazmun va bolaning yoshiga mos ta'lim yondashuvlari bilan ajralib turgan.

Jadidlar milliy mustaqillik va taraqqiyotga erishishning asosiy vositasi sifatida ta'limni ko'rgan. Shuning uchun ular zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo'llagan holda, bolaning psixologik xususiyatlarini e'tiborga olgan va fanlarni integratsiyalashgan tarzda o'qitishni tavsiya etganlar. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov va Abdurauf Fitratning darsliklari o'z mazmunida milliy qadriyatlarni saqlash va dunyoviy bilimlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan.

Pedagogik qarashlar munosabati bilan diniy ta'lim va zamonaviy ta'lim o'rtasida muvozanatni ta'minlashga qaratilgan yondashuvlar ko'zga tashlanadi. Jadidlar diniy mutaassiblikka qarshi bo'lgan, ammo islomning ma'rifiy va axloqiy asoslarini ta'limning ajralmas qismi sifatida ko'rganlar. Bundan tashqari, bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilgan.[6]

1. **Pedagogik qarashlarning o'ziga xosligi:** Jadidchilar asarlarida ta'limning milliy, ma'rifiy va zamonaviy tamoyillarini uyg'unlashtirgan yondashuvlar shakllangan. Bu yondashuvlar zamonaviy ta'lim tizimi uchun asosiy tamoyillarni belgilab bergan.

2. **Darsliklarning mazmuni:** Jadidlar tomonidan ishlab chiqilgan boshlang'ich ta'lim darsliklari bolalarga o'quv materiallarini sodda va tushunarli shaklda yetkazishni maqsad qilgan. Ular faqat ma'lumot berish bilan cheklanmay, o'quvchini faollikka undagan.

3. **Jadid ta'lim tizimining amaliy natijalari:** Yangi usul maktablarining joriy etilishi Turkistonda savodxonlik darajasini oshirgan va milliy uyg'unlash g'oyalarini keng yoyishga xizmat qilgan. Ushbu darsliklar bolalarning o'quv motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynagan.

4. **Zamonaviy ta'lim bilan bog'liqlik:** Jadid pedagogikasi va darsliklaridagi tamoyillar bugungi kunda ham ahamiyatini yo'qotmagan. Jumladan, bolaning yoshiga mos yondashuv, interfaol usullar va milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan dunyoviy bilimlarni o'qitish tamoyillari hozirgi ta'lim tizimi uchun dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Ushbu tahlil natijalari jadidchilik harakatining pedagogik merosi nafaqat tarixiy ahamiyatga ega ekanligini, balki hozirgi ta'lim islohotlari uchun ham foydali tajriba manbai bo'lib xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatadi.[7]

XULOSA

Jadidchilik harakatining pedagogik qarashlari va XX asr boshlaridagi boshlang'ich ta'lim darsliklarining tahlili shuni ko'rsatadiki, jadidlar ta'limni milliy uyg'onish va jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ko'rgan. Ularning pedagogik yondashuvlari zamonaviy bilimlarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish, bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish va o'quv jarayonini soddalashtirish tamoyillariga asoslangan.

Jadidlar tomonidan ishlab chiqilgan darsliklar o'quvchilarni faollikka undash, tanqidiy va mustaqil fikrlashni shakllantirish, shuningdek, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu darsliklar o'sha davrdagi ta'lim tizimiga innovatsion yondashuvlarni olib kirib, eski usul maktablarning kamchiliklarini bartaraf etishda muhim rol o'ynagan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jadid pedagogikasi nafaqat o'z davrida samarali bo'lgan, balki bugungi kun ta'limi uchun ham qimmatli tajribaga ega. Milliy meros va zamonaviy tamoyillarni uyg'unlashtirishda jadidlarning pedagogik qarashlari hozirgi ta'lim islohotlari uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Shu bilan birga, ularning o'quv jarayonidagi interfaol usullardan foydalanish, bolalar yoshiga mos ta'limni yo'lga qo'yish va ma'naviy tarbiyaga e'tibor qaratish tamoyillari zamonaviy ta'lim tizimining yanada rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Jadidchilik harakatining mazkur yondashuvlari nafaqat tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, balki ta'lim jarayonining jahon darajasida takomillashtirilishi uchun ham dolzarbligini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alimov, A. (2014). Jadidchilik va uning pedagogik qarashlari. Toshkent: O'qituvchi.
2. Abdurahmanov, K. (2008). Turkistonda jadidchilik harakati. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti.
3. Mahmudxo'ja Behbudiy. (1990). Behbudiy asarlarining pedagogik jihatlari. Toshkent: Fan.
4. Fitrat, A. (1991). Xalq ta'limi va jadidchilik. Toshkent: Ma'rifat.
5. Muminov, I. (2005). Jadidchilik va yangi usuldagi maktablar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi nashriyoti.

6. Qodirov, T. (2010). XX asr boshlarida Turkistonda ma'rifatparvarlik harakati. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.

7. Rahmatov, A. (2011). Turkiston pedagogikasi va jadidchilikning ijtimoiy-madaniy ta'siri. Tashkent: Sharq.

